

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛИКОДНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ «ЗЕЛеноЙ ПОВЕСТКИ»

Данная статья посвящена описанию функционирования поликодности в англоязычных медиатекстах «зеленой повестки» в газетных жанрах. Источники языкового материала современные британские ('The Guardian', 'The Economist') и американские СМИ ('The Wall Street Journal'). Установлено, что общий доминантный смысл высказывания находится во взаимосвязи с изображением или другими знаками.

Ключевые слова: поликодовый медиатекст, «зеленая повестка», поликодность, медиатекст, средства реализации поликодности, медиадискурс, англоязычные СМИ, карикатура, обложка журнала, специальный репортаж.

© 2023 A. R. Reznikova

POLYCODING AND MEANS OF ITS EXPRESSION IN ENGLISH MEDIA TEXTS OF 'GREEN AGENDA' ISSUE

This paper addresses the description of polycode English media texts of «green agenda» functioning in newspaper genres. The sources of the language material are modern British ('The Guardian', 'The Economist') and American media ('The Wall Street Journal'). It is established that the dominant meaning of the utterance is related to image or other signs.

Key words: polycode media text, 'green agenda', polycoding, media text, means of polycoding expression, media discourse, English media, cartoon, magazine cover, journal report.

1. Вводные сведения

В настоящее время медиаисследования в сфере лингвистики, как и в других областях науки – социологии, психологии, политологии – сохраняют свою актуальность. Этому способствует медиатизация современного общества, широкое распространение новостей посредством печатной прессы и сети Интернет, усиленной визуализацией общения. Одной из ключевых особенностей современного медиатекста является его поликодность, т. е. совмещение вербального и невербального компонента в организации текста. В. Е. Чернявская уточняет, что восприятие текста как поликодового образования является следствием поликодового характера современной человеческой коммуникации, что находит свое отражение в визуализации коммуникативного сообщения, его эстетизации [Чернявская, 2021]. Достижения технического прогресса открывают новые возможности структурирования наглядной иконической информации [Сонин, 2005], что определяет актуальность изучения специфики внутренней организации англоязычных поликодовых медиатекстов (далее – ПМ) и того, как в них реализуется поликодность.

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать вывод о значимости изучения различных аспектов функционирования языка в медиасреде. Так, с теоретических позиций исследуются медиатекст и медиадискурс [Солганик, 2005; Солнцева, 2018], рассматривается функционирование категории оценки в современном медиадискурсе [Гордиенко, 2019; Vyessonova, Gordienko, 2021]. Феномен поликодовости и ее актуализации не только в медиатекстах, но и в интернет-коммуникации является предметом исследования ряда научных работ: например, поликодовые тексты исследуются посредством эксперимента [Сонин, 2005], изучается функционирование меметических поликодовых единиц в сети Интернет [Мелькаева, 2022], анализируются прагматические и стилистические особенности ПМ различной жанровой принадлежности [Блинова, 2019; Павлина, 2022; Резникова, 2023; Borisova, 2015; Pinar-Sanz, 2020], описываются особенности медийного словотворчества и оценивается роль поликодовости как средства речевого воздействия [Рацибурская, 2018; Якоба, 2019]. Вполне естественно, что мировые события формируют медиа повестку, что представляется небезынтересным и для ученых: функционирование языка в дискурсе многих устойчивых медиа тем (например, эпидемии Covid-19) находит свое отражение в работах лингвистов [Карасик, 2020; Ирисханова, 2012; Павлина, 2022]. Таким образом, исследование поликодовой природы современного медиатекста в рамках «зеленой повестки» видится **актуальным**: информационное поле не является в полной мере изученным, в связи с чем возникает необходимость системного описания особенностей реализации поликодовости в ПМ различных газетных жанрах. **Научная новизна** исследования состоит в том, что в нем впервые устанавливаются особенности реализации поликодовости в ПМ, посвященных тематике «зеленой повестки» в современном англоязычном медиадискурсе.

Целью данной статьи является описание функционирования поликодовости в англоязычных медиатекстах «зеленой повестки» в рамках следующих газетных жанров: **специальный репортаж, карикатура, обложка.**

В настоящем исследовании были применены следующие **методы**: метод сплошной выборки, метод лингвистического описания, медиалингвистический метод, метод дискурсивного анализа.

2. Характеристика материала исследования

Материал исследования составили англоязычные ПМ трех жанров (специального репортажа, карикатуры и обложки), посвященные тематике «зеленой повестки», отобранные методом сплошной выборки из британских (*'The Guardian'*, *'The Economist'*) и американских СМИ (*'The Wall Street Journal'*). Критерием отбора эмпирического материала являлась не только поликодовая природа медиатекстов, но и их

принадлежность к медиадискурсу «зеленой повестки».

В настоящем исследовании **поликодовый текст** вслед за А. Г. Сониным понимается нами как текст, «... построенный на соединении в едином графическом пространстве семиотически гетерогенных составляющих вербального текста в устной или письменной форме, изображения, а также знаков иной природы» [Сонин, 2005: 117]. Анализ корпуса эмпирического материала показывает, что в современных англоязычных медиа ПМ – существенная часть публикуемого медиаконтента.

«Зеленая повестка» понимается нами как мировой глобалистский вектор, направленный на сохранение природных ресурсов, сокращение загрязнения окружающей среды, переход на устойчивую и чистую энергетику. Кроме того, «зеленая политика» призвана быть реализованной в различных сферах жизни современного общества, но она преимущественно затрагивает область экономики: эксперты полагают, что активная пропаганда экологизма обуславливает необходимость форсированного перехода на новый экономический уклад [Катасонов, 2022; Шкуматов, 2022].

Следует обозначить и медийный аспект существования данной темы. А. Д. Дашичев полагает, что западные средства массовой информации используются в качестве площадки для популяризации «позитивной ценностной базы нового зеленого мира», и в настоящее время эта функция медиа плавно видоизменилась: чаще стала использоваться «обвинительная риторика» в адрес виновников несоблюдения экологических норм и правил, таким образом формируя разделение мира по признаку «экологичности» и «успешности зеленых мер» [Дашичев, 2022].

3. Явление поликодовости в ПМ в газетных жанрах: результаты и дискуссия

Прежде чем перейти к описанию результатов исследования, определим понятие «газетный жанр» вслед за С. М. Гуревичем как «... устойчивые особенности его содержательно-тематических характеристик, типа отображаемой действительности, композиции, стилистики» [Гуревич, 2004]. В данной статье рассмотрим ПМ «зеленой повестки» трех жанров: специальный репортаж, карикатура, обложка.

3.1. Специальный репортаж

Спец-репортаж относится к группе информационных газетных жанров, однако он не лишен черт аналитичности. Д. В. Соколов-Митрич считает, что «репортаж – это, прежде всего, искусство композиции ... важно уметь выстраивать текст, а не писать его. Подбор фактов, эпизодов, деталей, их притяжение, а еще лучше отталкивание – сами по себе должны производить такой искрящийся эффект, чтобы не нужно было никакого ‘искусства письма’» [Соколов-Митрич, 2015].

В рубрике *Journal Report* американской деловой газеты *'The Wall Street Journal'* опубликован спец-репортаж под заголовком *Why ESG Ratings Vary So Widely* (03.11.2022) [Why ESG Ratings...]. Материал посвящен ESG-стандартам¹, которых придерживаются компании в своей деятельности. Следует отметить, что данный ПМ разбит на несколько небольших заметок за авторством разных экспертов, объединённых общей главной темой. Более конкретно составители этого материала раскрывают различные аспекты инвестирования, построенного на ESG-принципах и то, каким рейтингам лучше доверять при осуществлении инвестпроектов, а первая страница репортажа иллюстрирует эту дилемму (см. рис. 1). Так, ПМ данного жанра встречает читателя красочным изображением: геометрические линейки как бы произрастают из земли на фоне чистого неба, залитого солнцем, и ярко-зеленой травы; подпись на рисунке содержит заголовок репортажа (*Why ESG Ratings Vary So Widely*²). В этом случае иконическая (т. е. изобразительная) и вербальная части ПМ находятся в отношениях взаимозависимости, т. к. доминантный смысл высказывания, а, соответственно, и его правильное истолкование, возможно только при наличии визуального и вербального компонентов, последний из которых выполняет главную функцию. Следовательно, в восприятии читателя формируется заложенный автором образ, а именно: ESG-рейтингов много (они репрезентированы через образ линейек), они опираются на разную методологию (разный цвет линейек), из-за чего одна и та же компания может иметь как высокий, так и самый низкий рейтинг в системе (линейки-рейтинги разной высоты). Общий фон изображает приятную ясную погоду, что может свидетельствовать в пользу идеи о «зеленом мире», который необходимо строить и культивировать также посредством бизнес-среды.

Специальный репортаж газеты содержит также раздел о взглядах инвесторов на устойчивое инвестирование, этот ПМ проиллюстрирован соответствующим изображением (см. рис. 2).

Во втором случае изобразительная часть может существовать самостоятельно, она дополняет вербальную и усиливает общее впечатление от сопровождающего ее текста: речь идет о том, что в ходе исследования Стенфордского университета было установлено, что поддержка инвесторами ESG-мер и их готовность потенциально потерять деньги по этой причине варьировались в зависимости от их возраста и благосостояния.

¹ От англ. *Environmental, Social, Governance (ESG)* – ‘экологическое, социальное, корпоративное управление’ (здесь и далее перевод мой – А. Р.).

² ‘Почему рейтинги ESG так сильно различаются’

Рис. 1. *Why ESG Ratings Vary So Widely* [The Wall Street Journal, 03.11.2022]

Рис. 2. *Investors' Views on Sustainable Investing*³ [The Wall Street Journal, 03.11.2022]

На рисунке изображены два человека на весах, балансирующих на вершине треугольника. Платформа, на которой они стоят находится в положении равновесия, рисунок разделен на две равные части, и цветовая гамма поддерживает это разделение. Правая сторона показана в серо-черных тонах, фигура, стоящая на фоне дымящихся труб, напоминает солидного человека в годах; левая часть рисунка выполнена в бирюзово-синих оттенках, изображен человек, по телосложению похожий на молодого, на заднем плане – несколько ветрогенераторов. Фигуры людей стоят лицом друг к другу, как бы представляя два видения мира в целом и ситуации с инвестированием в частности. Идеи, закодированные в визуальном сообщении ПМ, поддержаны вербально, например:

(1) *...Investors 58 years old and over were the least likely to support ESG objectives in general, and those between 18 and 41 were the most likely* [Why ESG Ratings...] ‘... Инвесторы в возрасте 58 лет и выше с наименьшей долей вероятности поддержали цели ESG в целом, а те, кому было от 18 до 41 года – с наибольшей вероятностью’;

(2) *wealthier young investors tended to be the biggest ESG champions* [там же] ‘более состоятельные молодые инвесторы, как правило, были крупнейшими сторонниками ESG’;

(3) *...young investors ... said ... that they would be willing to lose about 14% of their retirement savings to have companies reduce carbon emissions to net zero by 2050* [там же] ‘...молодые инвесторы ... сказали ... что они были бы готовы потерять около 14% своих пенсионных накоплений, чтобы компании сократили выбросы углекислого газа до чистого нуля к 2050 году’.

Данный ПМ подтверждает мысль Р. Барта о зависимости возникновения смыслов от взаимосвязи «изображения, звука и начертания знаков» [Барт, 1989: 124]: так, идея

³ ‘Взгляды инвесторов на устойчивое инвестирование’

экологически чистого мира представлена в успокаивающих бирюзово-синих цветах, а загрязненного – в мрачных черных и грязно-серых оттенках. Предполагаем, что семантика цвета в данном случае играет важную роль в порождении смыслов: синий, бирюзовый, белый цвета ассоциируются с чистотой, легкостью и свежестью, черный и серый напротив – носят негативный характер. Эмоциональное действие этих цветовых сочетаний, показанных в контрасте, могут эксплицироваться на сам смысл, закодированный в них, где «зеленое» настоящее и будущее показывается в привлекательном виде и оценивается по признаку «хорошо», а уже ставший традиционным индустриальный мир, показанный в черных тонах, инстинктивно вызывает страх и отвращение.

В ходе анализа эмпирического материала было установлено, что принадлежность газеты *'The Wall Street Journal'* к группе качественной и влиятельной прессы диктует авторам журналистских текстов определенный стиль изложения и организации материала, что находит свое отражение в использовании графиков и диаграмм, как еще одного средства проявления поликодовости медиатекстов жанра специальный репортаж.

3.2. Карикатура

Карикатура – изображение, в котором комический эффект создается соединением реального и фантастического, она также является основной формой изобразительной сатиры, обладающая тенденциозной социально-критической направленностью [БЭС]. М. И. Пинар-Санз уточняет, что карикатура имеет идеологическую функцию: «Cartoons exhibit a variety of purposes, have a clear ideological function and their purpose is to comment on or satirise a social issue or political event»⁴ [Pinar-Sanz, 2020: 16]. Рассмотрим, как проявляется поликодовость в медиатекстах «зеленой повестки» на примере ПМ жанра карикатуры электронной версии газеты *'The Guardian'* (см. рис. 3).

Визуальная составляющая данного ПМ иллюстрирует два состояния, в которых запечатлевается тема климатических изменений – политические обсуждения этого вопроса и реальное положение дел. Им соответствуют два рисунка и две подписи к ним: слева обозначено детское игрушечное оружие (лук со стрелами на присосках, рогатка, водяной пистолет), справа – настоящая атомная бомба (о чем свидетельствует ее размер, цвет, вес и символ радиационной опасности) [Megan Herbert on the climate debate v reality...].

⁴ Карикатуры преследуют различные цели, имеют четкую идеологическую функцию, и их цель состоит в том, чтобы прокомментировать или высмеять социальную проблему или политическое событие.

Рис. 3. *Megan Herbert on the climate debate v reality*⁵ [The Guardian, 15.12.2022]

Автор карикатуры критически и контрастно показывает ассоциацию своего рисунка с содержанием текста, она запечатлела «детскость», и, возможно, наивность бесплодных рассуждений политиков о процессе изменения климата, и реальную угрозу, которую эта проблема несет, заключая эти две идеи в соответствующие изображения. Анализ практического материала позволяет сделать вывод о том, что в карикатурах доминирующим типом отношений между вербальной и иконической частью является тот, в котором визуальный и вербальный элементы равноправны и подвергаются интерпретации в совокупности друг с другом [МТП, 2020: 90]. Таким образом, карикатура воздействует на читателя, предлагая ему увидеть не замечаемую ранее абсурдность или комичность конкретной ситуации, поведения политических деятелей.

3.3. Обложка

Прежде чем перейти к рассмотрению полученных результатов исследования, необходимо раскрыть необходимость отнесения такого типа ПМ как обложка к отдельному газетному жанру. В настоящее время обложка не относится к самостоятельному типу текста, но специфический характер вербально-визуального взаимодействия, требующий от читателя задействования различных мыслительных механизмов для расшифровки и извлечения смысла, определяет целесообразность ее выделения в число таковых [Блинова, 2019; Матулевич, 2017]. Композиционно-стилистически обложки газет и журналов демонстрируют схожесть с другими жанрами поликодового текста (карикатура, плакат), а лингвокреативность актуализируется аллюзией, метафорой, игрой слов и пр. Проанализируем особенности реализации поликодовости в обложках газеты *'The Economist'* (см. рис. 4, 5).

⁵ 'Меган Херберт о климате: дебаты против реальности'

Рис. 4. *The right way to fix energy crisis*⁶
[The Economist, 27.06.2022]

Рис. 5. *The world ahead 2022*⁷
[The Economist, 11.12.2021]

ПМ на рис. 4 состоит из визуальной и текстовой составляющих, выражающихся фотографией и надписью соответственно. На изображении запечатлено множество ветрогенераторов, а надпись *The right way to fix energy crisis* помогает соотнести изобразительную часть с вербальной и вынести главный смысл, заложенный автором: альтернативные источники энергии могут помочь избежать энергетического кризиса. Следует обозначить тот факт, что обложка рассматриваемого издания иллюстрирует и анонсирует передовую статью выпуска, а рубрика в содержании *On the cover* представляет краткое пояснение относительно правильного истолкования «послания» на обложке: *How to fix the world's energy emergency without wrecking the climate: leader*⁸ [The right way to fix...]. Таким образом, в данном примере мы наблюдаем отношения взаимозависимости вербального и иконического компонентов ПМ, для его верного понимания необходимо ознакомиться с надписью, а затем, при необходимости, с сопроводительным комментарием.

Обращаясь к обложке, показанной на рис. 5, заметим, что этот ПМ состоит лишь из визуальной части. Выпуск носит название *The world ahead 2022*, в котором издание 'The Economist' традиционно делает графически закодированные прогнозы относительно предстоящих в новом году событий. Изображение носит метафорический характер и может интерпретироваться следующим образом: мишень на фоне которой изображены несколько ветрогенераторов и два человека – т.е. одной из приоритетных целей (мишеней) будущего года останется переход на альтернативные источники энергии; климатическая повестка продолжит быть в центре внимания мировой общественности и проч. Таким образом, данный ПМ – визуальнотрицентричного типа, изображение является ведущим в раскрытии доминантного смысла текста.

⁶ 'Правильный способ справиться с энергетическим кризисом'.

⁷ 'Мир впереди: 2022 год'.

⁸ 'Как исправить чрезвычайную ситуацию в мировой энергетике, не разрушая климат: передовица'.

4. Выводы

Таким образом, поликодовость реализуется во всех анализируемых жанрах ПМ «зеленой повестки»: специальный репортаж, карикатура, обложка. В них взаимодействуют вербальные и визуальные структурные элементы медиатекста, оказывая воздействие посредством цвета, образа в рисунке или на фотографии. Установлено, что поликодовость проявляется с помощью различных средств: через рисунок, фотографию, графики и диаграммы, цветовую гамму, пространственную организацию текста. Анализ материала исследования показывает, что для специального репортажа и карикатуры доминирующим типом взаимосвязи иконического и вербального компонента ПМ является тип взаимозависимости или взаимообусловленности его гетерогенных частей. В ПМ жанра обложка наблюдается тенденция к доминированию визуального компонента над вербальным, в чем и проявляется особенность реализации поликодовости. Языковой материал подтверждает тот факт, что качественная англоязычная пресса характеризуется сдержанным и последовательным характером публикаций, ей не присуща эмоциональность. Обнаружено, что климатическая повестка и «зеленые» инициативы преподносятся с положительной стороны и способствуют формированию положительного образа «зеленой повестки» в восприятии читателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барт Р. Б. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / пер. с фр. Москва: Прогресс, 1989. 616 с.
2. Блинова О. А. Обложка журнала как мультимодальный текст // Научный диалог. 2019. № 5. С. 9-24.
3. Гордиенко Е. В. Категория оценки в современном британском и американском медиадискурсах // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк: ДонНУ, 2019. Т. 15 Вып. 3 (45). С. 91-101.
4. Гуревич С. М. Газета. Вчера, сегодня, завтра. Москва: Аспект Пресс, 2004. 288 с.
5. Дашичев А. Д. «Зелёный переход» – кузница светлого будущего? // Изборский клуб. 2022. №1 (99). С. 108.
6. Ирисханова О. К. Семиотика плаката в социокогнитивном освещении: лейбористы, капиталисты и углеродные следы // Актуальные проблемы английского языкознания: сб. науч. статей к юбилею профессора О. В. Александровой. Москва: МАКС Пресс, 2012. С. 313-335.
7. Карасик В. И. Эпидемия в зеркале медийного дискурса: факты, оценки, позиции // Политическая лингвистика. 2020. № 2 (80). С. 25-34.
8. Катасонов В. Ю. Экологические фейки // Изборский клуб. 2022. № 1 (99). С. 88.
9. Матулевич Т. Г. Креолизованный анонс на обложке журнала *The Economist* // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика, 2017. Т. 8. № 4. С. 838-846
10. Мелькаева Р. В. Лингвокреативный аспект меметических поликодовых единиц в сети Интернет // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2022. Т. 26. № 4. С. 25-36.

11. Павлина С. Ю. Прагматические и стилистические особенности британских и американских политических карикатур на тему COVID-19 // *Russian Journal of Linguistics*. 2022. Т. 26. № 1. С. 162-193.
12. Рацибурская Л. В. Специфика поликодовости в современном медийном словотворчестве // *Динамика языковых и культурных процессов в современной России*. 2018. № 6. С. 479-482.
13. Резникова А. Р. Явление поликодовости в англоязычных медиатекстах различных жанров // *Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики*. 2023. № 16. С. 220-228.
14. Соколов-Митрич Д. В. Реальный репортер. Почему нас этому не учат на журфаке? 2015. Доступ: https://dedovkgu.narod.ru/bib/sokolov_mitrich.htm. (дата обращения: 22.08.2023).
15. Солганик Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // *Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика*. 2005. № 2. С. 7-15.
16. Солнцева Е. С. Виды связности в медиадискурсе // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература*. 2018. Т. 15. № 3. С. 481-491.
17. Сонин А. Г. Экспериментальное исследование поликодовых текстов: основные направления // *Вопросы языкознания*. 2005. № 6. С. 115-123.
18. Чернявская В. Е. Визуальность в социокультурной проекции // *Праксема. Проблемы визуальной семиотики*. 2021. № 2 (28). С. 96-109.
19. Шкуматов П. М. Война за климат // *Изборский клуб*. 2022. № 2-3 (100-101). С. 5-13.
20. Якоба И. А. Лингвокогнитивные механизмы поликодовости гимна США // *Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки*. 2019. № 3. С. 72-79.
21. Borisova S. S. Implementation of persuasive strategies in analytical genre of editorial as resource of information dominance // *Scientific Newsletter Modern Linguistic and Methodical-and-Didactic Research*. 2015. No. 1 (8). P. 81-91.
22. Vyessonova O., Gordienko E. Binary opposition 'us/them' in British and American media texts about conflicts // *SKASE Journal of Theoretical Linguistics*. 2021. Vol. 18. No. 2. P. 91-111.
23. Pinar-Sanz M. J. Humour and intertextuality in Steve Bell's political cartoons // *The European Journal of Humour Research*. 2020. Vol. 8. No. 3. P. 16-39.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Медиалингвистика в терминах и понятиях: словарь-справочник. 2-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА, 2020. 440 с. [МТП].
2. Большой энциклопедический словарь. Доступ: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com>. (дата обращения: 24.08.2023). [БЭС].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Why ESG Ratings Vary So Widely // *The Wall Street Journal*. 03.11.2022.
2. Megan Herbert on the climate debate v reality // *The Guardian*. 15.12.2022. Доступ: <https://www.theguardian.com/australia-news/gallery/2022/dec/16/war-and-waning-political-fortunes-australias-best-political-cartoons-of-2022>. (дата обращения: 22.08.2023).
3. The right way to fix energy crisis // *The Economist*. 27.06.2022.
4. The world ahead 2022 // *The Economist*. 11.12.2021.

REFERENCES

1. Bart, R. B. (1989). *Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika* [Selected works: Semiotics: Poetics]. Moskva: Progress. (In Russ.).

2. Blinova, O. A. (2019). *Oblozhka zhurnala kak multimodalnyy tekst* [Magazine cover as a multimodal text]. In *Nauchnyy dialog*. No. 5. Pp. 9-24. (In Russ.).
3. Gordienko, E. V. (2019). *Kategoriya otsenki v sovremennom britanskom i amerikanskom mediadiskursakh* [Evaluation category in modern British and American media discourses]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk: DonNU. Vol. 15. Iss. 3 (45). Pp. 91-101. (In Russ.).
4. Gurevich, S. M. (2004). *Gazeta. Vchera, segodnya, zavtra* [Newspaper. Yesterday, today, tomorrow]. Moskva: Aspekt Press. (In Russ.).
5. Dashichev, A. D. (2022). «Zelenyy perekhod» – kuznitsa svetlogo budushchego? [«Green transition» – a forge of a bright future?]. In *Izborskiy klub*. No. 1 (99). P. 108. (In Russ.).
6. Iriskhanova, O. K. (2012). *Semiotika plakata v sotsiokognitivnom osveshchenii: leyboristy, kapitalisty i uglerodnye sledy* [Poster Semiotics in Sociocognitive Coverage: Labor, Capitalists and Carbon Footprints]. In *Aktualnye problemy angliyskogo yazykoznaniya: sb. nauchnykh statey k yubileyu professora O. V. Aleksandrovoy*. Moskva: MAKS Press. Pp. 313-335. (In Russ.).
7. Karasik, V. I. (2020). *Epidemiya v zerkale mediynogo diskursa: fakty, otsenki, pozitsii* [The epidemic in the mirror of media discourse: facts, assessments, positions]. In *Politicheskaya lingvistika*. No. 2(80). Pp. 25-34. (In Russ.).
8. Katasonov, V. Yu. (2022). *Ekologicheskie feyki* [Environmental fakes]. In *Izborskiy klub*. No. 1 (99). P. 88. (In Russ.).
9. Matulevich, T. G. (2017). *Kreolizovannyi anons na oblozhke zhurnala The Economist* [Creolized announcement on the cover of The Economist magazine]. In *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika*. Vol. 8. No. 4. Pp. 838-846 (In Russ.).
10. Melkaeva, R. V. (2022). *Lingvokreativnyy aspekt memeticheskikh polikodovykh edinits v seti Internet* [Linguo-creative aspect of memetic polycode units on the Internet]. In *Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta. Filologicheskie nauki*. Vol. 26. No. 4. Pp. 25-36. (In Russ.).
11. Pavlina, S. Yu. (2022). *Pragmaticheskie i stilisticheskie osobennosti britanskikh i amerikanskikh politicheskikh karikatur na temu COVID-19* [Pragmatic and stylistic features of British and American political cartoons on the topic of COVID-19]. In *Russian Journal of Linguistics*. Vol. 26. No. 1. Pp. 162-193. (In Russ.).
12. Ratsiburskaya, L. V. (2018). *Spetsifika polikodovosti v sovremennom mediynom slovotvorchestve* [The specifics of polycode in modern media word-making]. In *Dinamika yazykovykh i kulturnykh protsessov v sovremennoy Rossii*. No. 6. Pp. 479-482. (In Russ.).
13. Reznikova, A. R. (2023). *Yavlenie polikodovosti v angloyazychnykh mediatekstakh razlichnykh zhanrov* [The phenomenon of polycode in English-language media texts of various genres]. In *Professionalnaya kommunikatsiya: aktualnye voprosy lingvistiki i metodiki*. No. 16. Pp. 220-228. (In Russ.).
14. Sokolov-Mitrich, D. V. (2015). *Realnyy reporter. Pochemu nas etomu ne uchat na zhurfake?* [A real reporter. Why don't they teach us this at the journalism faculty?]. Available at: https://dedovkgu.narod.ru/bib/sokolov_mitrich.htm. (accessed: 22.08.2023). (In Russ.).
15. Solganik, G. Ya. (2005). *K opredeleniyu ponyatiy «tekst» i «mediatekst»* [To the definition of the concepts of «text» and «media text»]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistika*. No. 2. Pp. 7-15. (In Russ.).
16. Solntseva, E. S. (2018). *Vidy svyaznosti v mediadiskurse* [Types of connectivity in the media discourse]. In *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literatura*. Vol. 15. No. 3. Pp. 481-491. (In Russ.).

17. Sonin, A. G. (2005). Eksperimentalnoe issledovanie polikodovykh tekstov: osnovnye napravleniya [Experimental study of polycode texts: main directions]. In *Voprosy yazykoznaniiya*. No. 6. Pp. 115-123. (In Russ.).

18. Chernyavskaya, V. E. (2021). Vizualnost v sotsiokulturnoy proektsii [Visuality in socio-cultural projection]. In *Praksema. Problemy vizualnoy semiotiki*. No. 2 (28). Pp. 96-109. (In Russ.).

19. Shkumatov, P. M. (2022). Voyna za klimat [The Climate War]. In *Izborskiy klub*. No. 2-3 (100-101). Pp. 5-13. (In Russ.).

20. Yakoba, I. A. (2019). Lingvokognitivnye mekhanizmy polikodovosti gimna SShA [Linguocognitive mechanisms of the US Anthem polycoding]. In *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsialnye nauki*. No. 3. Pp. 72-79. (In Russ.).

21. Borisova, S. S. (2015). Implementation of persuasive strategies in analytical genre of editorial as resource of information dominance. In *Scientific Newsletter Modern Linguistic and Methodical-and-Didactic Research*. No. 1 (8). Pp. 81-91.

22. Byessonova, O., Gordienko, E. (2021). Binary opposition ‘us/them’ in British and American media texts about conflicts. In *SKASE Journal of Theoretical Linguistics*. Vol. 18. No. 2. Pp. 91-111.

23. Pinar-Sanz, M. J. (2020). Humour and intertextuality in Steve Bell’s political cartoons. In *The European Journal of Humour Research*. Vol. 8. No. 3. Pp. 16-39.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh: slovar-spravochnik* [Media Linguistics in terms and concepts: dictionary-reference]. 2nd ed. Moskva: FLINTA, 2020. [In Russ.].

2. *Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar*. [Large Encyclopedic Dictionary]. Available at: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com>. (accessed: 24.08.2023).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Why ESG Ratings Vary So Widely. In *The Wall Street Journal*. 03.11.2022.

2. Megan Herbert on the climate debate v reality. In *The Guardian*. 15.12.2022. Available at: <https://www.theguardian.com/australia-news/gallery/2022/dec/16/war-and-waning-political-fortunes-australias-best-political-cartoons-of-2022>. (accessed: 22.08.2023).

3. The right way to fix energy crisis. In *The Economist*. 27.06.2022.

4. The world ahead 2022. In *The Economist*. 11.12.2021.

Резникова Арина Романовна – аспирант
кафедры английской филологии
(e-mail: ar.reznikova@donnu.ru),
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Донецкий государственный
университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Reznikova Arina R. – Postgraduate Student
of English Philology Department
(e-mail: ar.reznikova@donnu.ru),
Federal State Educational Institution of Higher
Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 18 сентября 2023 г.